

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

EMPREENDEDORES DE SI: JOVENS E ADULTOS FRENTE À NOVA RAZÃO DO MUNDO

MECHELN, Morgana Zardo von¹; TURRER, Jane das Graças¹; GONÇALVES, Antoniel Borges³

¹Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC. Integrante do grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos (EPEJA-UFSC), bolsista CNPq. E-mail: vonmecheln@gmail.com. ²Graduanda Pedagogia UFSC, janeturrer@gmail.com. ³Graduando Pedagogia UFSC, a.goncalves137@gmail.com.

EIXO TEMÁTICO: A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO

Palavras-chave: Neoliberalismo. Jovens e Adultos. Trabalho.

INTRODUÇÃO

Este texto é resultado de estudo integrado entre a disciplina Seminário Especial O Magistério Público da Educação Básica: entre as políticas de valorização e a responsabilização pelos resultados educacionais, ministrada pelos professores, Jéferson Silveira Dantas e Marcos Edgar Bassi, do Programa de Pós-Graduação em Educação e a disciplina de Educação de Jovens e Adultos do Curso de Graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Santa Catarina ministrada pela Profa. Dra. Maria Herminia Lages Laffin. Objetiva materializar as reflexões feitas acerca das novas condições de sociabilidade e da produção da existência de jovens e adultos trabalhadores. O estudo possui caráter bibliográfico e fundamentam-se, prioritariamente, na obra dos autores Pierre Dardot e Christian Laval, intitulada A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal e livros de outros estudiosos como Paulo Freire, David Harvey e Moacir Gadotti, que aprofundam as problemáticas das dinâmicas e complexidades do mundo trabalho nas últimas décadas.

Tem-se por jovens e adultos o público destinatário das políticas públicas para continuidade e conclusão da educação básica, qual seja: sujeitos com mais de 15 anos para a conclusão do ensino fundamental e maiores de 18 anos para a conclusão do ensino médio (BRASIL, 1996). A Educação de Jovens e Adultos, uma modalidade da

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

educação básica, gera debate e discussão uma vez que há o enganoso entendimento de que esses sujeitos apenas não concluíram os estudos na idade correta. Aqui, compreendo que, aos jovens e adultos que não possuem a educação básica concluída, foram-lhes negados os direitos básicos referentes à educação pública e gratuita. Ou seja, não se trata de uma problemática de conclusão de estudos e sim de direitos universais negados.

Nesse contexto de negação ou exclusão do direito à escola, como se transforma a realidade concreta de trabalho desses jovens e adultos frente a uma nova razão que delinea as relações sociais? Para Gadotti (2009, p. 18), “o neoliberalismo concebe a educação como uma mercadoria, reduzindo nossas identidades às de meros consumidores, desprezando o espaço público e a dimensão humanista da educação”. E é na rede do neoliberalismo que estamos atualmente emaranhados, o que provoca significativas alterações no modo como nos relacionamos e produzimos nossa existência.

O projeto neoliberal, para Montaño e Duriguetto (2011), constitui a atual estratégia hegemônica de reestruturação do capital, desdobrando-se em três frentes: ofensiva contra o trabalho, atingindo leis e direitos trabalhistas, assim como as lutas sindicais e da esquerda; reestruturação do sistema produtivo; e a (contra) reforma do Estado. Harvey (2011) explica neoliberalismo como sendo um projeto de classe surgido na crise dos anos 70 com discurso sobre liberdade individual, autonomia, responsabilidade pessoal e os benefícios da privatização, do livre-mercado e do livre-comércio, legitimando políticas severas destinadas à restauração e consolidação do poder da classe capitalista. De acordo com Dardot e Laval (2016, p. 07), “o neoliberalismo não é apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. É um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e todas as esferas da vida”, transformando profundamente o capitalismo.

Partindo das concepções de neoliberalismo, supracitadas, trata-se a seguir sobre o impacto deste na realidade de jovens e adultos.

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

NOVA RAZÃO: O MUNDO NEOLIBERAL

A principal tese defendida por Dardot e Laval (2016) no livro citado na introdução, é de que o neoliberalismo é fundamentalmente uma racionalidade que tende a estruturar e organizar a conduta de todas as pessoas, em todos os países, sendo constituído por discursos e práticas que determinam o princípio universal da concorrência, seja de sujeitos entre si e/ou organizações entre si.

A semente dessa nova racionalidade começou a germinar no século XX, quando a empregabilidade do sujeito passou ser a nova lógica após a morte da promessa do pleno emprego, restando ao próprio indivíduo definir suas opções e escolhas que permitem (ou não) conquistar uma posição competitiva no mercado de trabalho (GENTILI, 2002). “‘Empregabilidade’ é o eufemismo da desigualdade estrutural que caracteriza o mercado de trabalho” (GENTILI, 2002, p. 52, grifo do autor).

No decorrer do século XX, os processos administrativos elaborados Taylor, Fayol e Ford tornaram-se obsoletos. A partir da década de 80, com a resistência operária, a globalização do mercado consumidor, as crises do petróleo, o encarecimento das matérias-primas, ocorreram importantes alterações na composição orgânica do capital, com o advento de tecnologias baseadas na microeletrônica, na robótica, na computação e dos novos materiais, fazendo aparecer às indústrias de produção flexível (SHIROMA, 1996; RIBAS 1998). Esse novo modelo de produção flexível ficou conhecido como toyotismo, pois foi desenvolvido na empresa automobilística Toyota no Japão.

O toyotismo tem como propósito a redução de custo através da completa eliminação de desperdícios, tendo como princípio a manutenção do fluxo contínuo dos produtos manufaturados, com flexibilidade para se adequar às alterações de demanda (SHIROMA, 1996). Esse modelo diferencia-se do fordismo, pois esse produzia permanentemente, em série, grandes volumes que possibilitavam que os preços ficassem baixos, enquanto no toyotismo a produção passou a ser de acordo com a demanda de consumo, ou seja, períodos de grande, média e baixa produção, influenciando na sazonalidade dos empregos.

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

Foi desenvolvido então, um sistema que envolve menores investimentos, menores volumes de trabalhadores estáveis e mais baratos, menor conflitividade e estoques reduzidos, um processo produtivo flexível o bastante para se adaptar às flutuações do mercado (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). Evidentemente, o trabalhador teve que se adaptar às novas exigências tornando-se também flexível. Shiroma (1996) escreve que a flexibilidade funcional é a possibilidade da empresa usar as habilidades dos trabalhadores nas mais diversas funções (não apenas uma única e repetitiva função como acontecia no fordismo), e para que isso seja possível, espera-se que os trabalhadores tenham múltiplas qualificações – mecânica, eletrônica, administração, custos, vendas – e disposição para ensiná-las aos colegas.

Ao mesmo tempo em que ocorreram essas mudanças nas dinâmicas de produção, Harvey (2011) salienta que uma aliança entre o Estado e as instituições financeiras dos países imperialistas foi fundamental para a virada neoliberal, sendo efetivada para a perpetuação e consolidação do poder da classe capitalista. “A receita era simples: esmagar o poder da classe trabalhadora, dar início ao arrocho salarial, deixando o mercado fazer seu trabalho e, ao mesmo tempo, colocando o poder do Estado a serviço do capital” (HARVEY, 2011, p. 141).

Para esta receita dar certo, foi e ainda é preciso enfraquecer as instituições e os direitos que o operariado conseguiu implantar, por meio de diversos movimentos e lutas, a partir do fim do século XIX (DARDOT; LAVAL, 2016). É o que está cada vez mais explícito, no atual momento brasileiro, onde o partido político golpista, assumidamente de direita, não poupa esforços para a retomada da luta contra a classe trabalhadora - mesmo que, em diversos níveis, os sujeitos trabalhadores não se percebam como pertencentes à mesma classe.

JOVENS E ADULTOS: A INCLUSÃO EXCLUDENTE

Nos dias de hoje, a classe trabalhadora é formada por trabalhadores do chão de fábrica, de setores administrativos e de serviços no setor industrial, servidores públicos, autônomos, balconistas de comércio, funcionários de organizações civis, podem ter

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

contratos temporários ou estáveis, ganhar salário fixo ou comissão, com direitos trabalhistas ou não, podem representar o setor mais empobrecido da população, grupos de consumo médio, ou ter um elevado padrão de vida, podem possuir força de trabalho desqualificada ou altamente qualificada, resumindo: o que determina que o sujeito pertença à classe trabalhadora é precisar vender sua força de trabalho para sobreviver (MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011). Trabalhador empregado ou trabalhador desempregado, mas sempre trabalhador. Trabalhador é uma classe que independe da disponibilidade de emprego.

Tendo essa definição como fundamental, a perversidade da nova razão neoliberal reside na promoção contínua da competição entre os diversos tipos de trabalhadores, numa luta cruel entre sujeitos iguais. Para Dardot e Laval (2016, p. 54) “será evidente que a concorrência é, como luta entre rivais, o motor do progresso das sociedades e que todo entrave que se coloca a ele [...] deve ser considerado um obstáculo à marcha contínua da vida. Infelizes dos vencidos na competição econômica!”.

Os vencidos, sobremaneira, são os oprimidos que, nas palavras de Freire (2017, p. 44), “em vez de buscar a libertação na luta e por ela, tendem também a ser opressores”. O estudioso dá o nome de homem novo àquele que não nasce da superação da contradição da velha situação opressora com uma nova situação de liberdade. Nesse caso, a visão do homem novo é uma visão individualista e não de classe, “a sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida” (FREIRE, 2017, p. 45).

Daí que a desigualdade de classe é central para a reprodução do capitalismo, portanto, destaca Harvey (2011), o poder político precisa negar ou ignorar as questões de classe. Ainda segundo Harvey (2011, p. 188), “quando a liberdade individual e a autonomia que esta promete são mediadas pelos arranjos institucionais da propriedade privada e do mercado, como ocorre na teoria e na prática liberal, o resultado são enormes desigualdades”. Os motivos dessas desigualdades são, então, atribuídas aos sujeitos individualmente e não entendidas como resultado de uma exploração da

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

burguesia uma vez que as contradições de classes são fortemente caladas, abafadas e subestimadas.

Nesse contexto, os jovens e adultos que não tiveram seu processo educativo de modo integral são as principais vítimas de uma nova razão que os relega à parte mais baixa da pirâmide do sucesso, em uma “[...] situação concreta em que se geram os ‘demitidos da vida’, os esfarrapados do mundo” (FREIRE, 2017, p. 58). Para Gadotti 2009 (p.15), “quanto mais estudada uma pessoa é, menos pobre ela é”.

É importante lembrar o dado da PNAD de 2016 que revelou que no Brasil ainda são quase 12 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever. Isso indica que esses quase 12 milhões de homens e mulheres são os sujeitos mais vulneráveis ao acirramento da competição e ao arrocho de seus poucos direitos. Para estes, é intenso o discurso do empreendedorismo, que substituiu consideravelmente o discurso ultrapassado do fazer bicos e do trabalho informal, agora todos participam como sujeitos ativos da sociedade e, evidentemente, são os responsáveis pelo crescimento da economia do país. “Responsabilidade pessoal é, afinal, para os trabalhadores e não para os capitalistas” (HARVEY, 2011, p. 179).

Para os trabalhadores com o ensino superior completo, com mais oportunidades de formação profissional e acadêmica e que possuem um status que lhes assemelha à classe burguesa, a nova racionalidade também moldou comportamentos e modos de pensar, inclusive com relação à responsabilidade. Nesse caso, o termo adquiriu roupagem na língua inglesa: *accountability*, mas o significado permanece na esfera da responsabilização dos indivíduos por sucessos e fracassos dele e/ou da empresa. Na edição número 237 do mês de fevereiro de 2018 da Revista Você S/A - que possui um nome muito apropriado à racionalidade neoliberal -, diz-se na capa que “o novo conceito de gestão, batizado de *accountability*, mostra que o poder não está na autoridade, mas na coragem de assumir erros e dar autonomia às equipes. Saiba como desenvolver a habilidade da liderança do futuro - e garanta seu sucesso profissional” (VOCÊ S/A, 2018, s.p). As palavras ‘coragem de assumir erros’ evidenciam a responsabilização do sujeito e o sucesso profissional algo a ser perseguido constantemente como afirma Dardot e Laval (2016, p. 154), “todos os trabalhadores

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

devem olhar para sua função e seu compromisso com a empresa com os olhos do gestor”.

Os ideais de consumo, gozo e conquistas dos trabalhadores são os da classe burguesa, no entanto, esses ideais que parecem tão sinceros e naturais são, na realidade, construídos justamente para que o sujeito escolha com toda a liberdade o que deve obrigatoriamente escolher e que vão ao encontro de seus supostos interesses (DARDOT; LAVAL, 2016). Os autores também pontuam que o discurso gerencial, fortalecido a partir da década de 90 no Brasil, tornou-se prioridade até mesmo nos sistemas de ensino, formando um novo modo de pensar a partir de dentro da própria escola: cada indivíduo como empreendedor de si mesmo.

Daí a inclusão excludente de jovens e adultos, ao mesmo que estão inseridos em uma lógica nacionalizante de competição extrema, essa lógica contribuir para a justificação de sua exclusão. Por estarem afastados da escolarização, esses sujeitos se constituem como esquecidos das políticas públicas e, simultaneamente, necessários como massa de consumo para a lógica do modo de produção capitalista que exige participação de todos.

Para Freire (2017, p. 69, grifos do autor), de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de tudo isso, terminam por se convencer de sua ‘incapacidade’. Falam de si como os que não sabem e do ‘doutor’ como o que sabe e a quem devem escutar.

O convencimento é a chave que a nova razão neoliberal necessita para cooptar as mentes e os corpos, fazê-los senti-los integrados à sociabilidade como um processo natural e sem alternativa. Tornar os sujeitos dóceis e com o sentimento de que suas emoções e ações são genuínas e não impostas pelo exterior. Outra determinante da estratégia neoliberal “consiste em orientar sistematicamente a conduta dos indivíduos como se estes estivessem sempre e em toda a parte comprometidos com relações de transação e concorrência no mercado” (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 243). Ênfase, novamente, que essas práticas são ainda mais bárbaras com os analfabetos, para quem suas percepções de classe trabalhadora foram sistematicamente desmanteladas frente o

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

discurso de que todos podem ser padrões de si mesmos. Ser empreendedor de si não é mais uma opção, é uma necessidade para a produção da existência no século XXI.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto de um modo de produção capitalista, racionalizado pelo neoliberalismo, os trabalhadores encontram-se desarticulados e perde-se, cada vez mais, a percepção de classe social proletária. Há possibilidade de luta se um dos polos não se encontra com a consciência de suas questões e problemáticas fortalecida? E essa é precisamente a intenção: o fim da luta de classes.

Ao mesmo tempo, em épocas de crise como a que vivemos atualmente, torna-se aparente a irracionalidade do capitalismo, sendo que capital e desempregados existem lado a lado sem haver forma de uni-los em um cenário de crescente sofrimento humano (HARVEY, 2011). São evidenciados os excluídos que, ao mesmo tempo, estão sim incluídos na racionalidade que individualizou tudo, até a empregabilidade.

Os excluídos são os jovens e adultos sem escolarização completa, analfabetos, vulneráveis dentro da própria definição de trabalhador, “porque a pessoa alfabetizada tem melhores chances de emprego, tem mais capacidade de defender seus direitos e participar da vida social e política; e, finalmente, porque a alfabetização pode ajudar a combater o sectarismo” (GADOTTI, 2009, p. 15).

Ao mesmo tempo, como aponta Freire (2017, p. 73), “é preciso que criemos nos homens oprimidos. Que os vejamos como capazes de pensar certo também”, ou seja, lembrar que a formação humana está no mundo, nas experiências e na realidade concreta de cada sujeito e não apenas no ambiente escolar. Que, mesmo analfabetos, os trabalhadores possuem trajetórias de vidas, de luta e resistência que os faz começar a questionar. E o questionamento central dos debates, acadêmicos ou não, passa pelo futuro do próprio capitalismo como sistema social adequado, enfatiza Harvey (2011).

Embora a individualização radical faça com que a responsabilidade dos sujeitos seja cada vez mais intensa, há que se lembrar que os movimentos da sociedade civil ainda resistem, sendo este o grande desafio de fóruns, sindicatos, associações

Porto Alegre, 12 e 13 de novembro de 2018

comunitárias e diversos outros movimentos populares, de sujeitos oprimidos: resistir à nova razão do mundo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 5.800 de 8 de junho de 2006. **Dispõe sobre o Sistema Universidade Aberta do Brasil**. Brasília, 2006b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm. Acesso em: 25/02/18.

DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. **A Nova Razão do Mundo**: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Trad.: Mariana Echalar. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2016.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 64ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2017.

GADOTTI, Moacir. **Educação de Adultos como Direito Humano**. Cadernos de Formação, 4. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.

GENTILI, Pablo. Três teses sobre a relação trabalho e educação em tempos neoliberais. In: LOMBARDI, José C.; SAVIANI, Dermeval; SANFELICE, José L. (Orgs.) **Capitalismo, Trabalho e Educação**. Campinas: Autores Associados, 2002.

HARVEY, David. **Espaços de Esperança**. Trad.: Adail Sobral e Maria Gonçalves. 6ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2013.

_____. **O Enigma do Capital**: e as crises do capitalismo. Trad.: João Peschanski. São Paulo: Boitempo, 2011.

MONTAÑO, Carlos; DURIGUETTO, Maria Lúcia. **Estado, Classe e Movimento Social**. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. **2016 Educação**. Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/17270-.html?edicao=18971&t=resultados>. Acesso em: 25/02/18.

RIBAS, Clarilton Cardoso. **Os Dekassegui**: uma outra face do toyotismo. 1998. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 1998.

SHIROMA, Eneida Oto. O modelo japonês e o debate sobre qualificação e controle da força de trabalho. In: **Perspectiva**. Florianópolis, 1996, v. 14, n. 26, p. 173-186.

VOCÊ S/A. **A Diferença entre Chefes e Verdadeiros Líderes**. Ed. 237. Fevereiro, 2018.